

Trasporto su strade: quale tecnologia oggi può ridurre l'inquinamento nelle città?

(Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)	Combustibili Solidi	Gas Naturale	Prodotti Petroliieri	Rinnovabili	Energia elettrica	Totale
Produzione	0,6	11,3	5,5	12,1	-	29,5
Importazione	14,5	51,2	107,4	0,5	11,3	184,9
Esportazione	0,1	-	22,1	0,0	0,1	22,3
Variazione scorte	-0,3	-1,1	0,6	0,0	-	-0,8
Disponibilità per il consumo interno	15,3	63,6	90,2	12,6	11,2	192,9
Consumi e perdite del settore energetico	-1,0	-0,5	-6,1	0,0	-44,5	-52,1
Trasformazione in energia elettrica	-10,3	-21,8	-15,4	-10,8	58,3	0,0
Impieghi finali	4,0	41,3	68,7	1,8	25,0	140,8
Industria	3,8	16,8	6,8	0,3	11,9	39,6
Trasporti	-	0,4	42,4	0,2	0,8	43,8
Usi civili	0,1	23,1	7,4	1,1	11,9	43,6
Agricoltura	-	0,1	2,6	0,2	0,4	3,3
Usi non energetici	0,1	0,9	6,2	-	-	7,2
Bunkeraggi	-	-	3,3	-	-	3,3

Tabella n. 1 - Fonte MAP - Bilancio Energetico Nazionale 2003

Parlando di risorse energetiche e dei relativi consumi, ci riferiamo spesso a quelli energetici industriali e a quelli domestici, ma non dobbiamo dimenticare la rilevanza del settore dei trasporti (tabella n. 1 e grafico n. 1) ed in particolare dei trasporti su strada. In questo settore si utilizzano quasi esclusivamente combustibili fossili le cui riserve sono limitate ad una cinquantina di anni e che comunque producono da un lato gas ad effetto serra, con aggravio dei problemi prodotti dal riscaldamento globale del pianeta, e dall'altro (specie i motori diesel, nonostante i miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni) un aumento della diffusione delle polveri sottili. Gli ambienti metropolitani stanno quindi diventando sempre più irrespirabili e i sempre più frequenti blocchi del traffico cittadino - per restare nella norma con i limiti degli inquinanti diffusi - ne sono una evidenza palese. Le malattie respiratorie (bronchiti, enfisema, ecc.) sembrano mostrare trend in costante aumento, specie nelle aree cittadine, con aggravamenti di spesa per la sa-

lute pubblica. Tutti i risvolti ambientali del trasporto su strada sono quindi sempre stati della massima importanza e priorità, ma lo stanno diventando sempre di più di fronte ad una crescita dei paesi in via di sviluppo in generale e di quelli asiatici in particolare. Se consideriamo un ciclo di vita di circa dieci anni per un autoveicolo di media cilindrata (per esempio 2 l), si può dire che mediamente esso consumerà in questo lasso di tempo qualcosa come 15 t di carburante, il che corrisponde ad emissioni nell'atmosfera di circa 45 t di anidride carbonica. Se applichiamo gli stessi parametri agli enormi e potenti TIR che affollano le nostre strade ed autostrade, possiamo renderci conto del risultato. E' dunque necessario trovare quanto prima delle soluzioni sostitutive in grado di beneficiare l'ambiente, la salute pubblica e l'economia. Più che centenaria, la tecnologia automobilistica è ancora in forte evoluzione, non solo perché siamo passati dalla vecchia meccanica alla moderna meccatronica, ma anche per effetto della continua

sperimentazione di carburanti alternativi. Vengono oggi normalmente utilizzati a scopi di trazione e con sistemi di doppia carburazione (carburante liquido/gassoso) sia il GPL - gas di petrolio liquefatto, una miscela di butano e propano provenienti dai processi di purificazione del metano o raffinazione del petrolio - sia il gas naturale (metano = CH₄). Il GPL ha un'energia per unità di volume inferiore alla super (1 l di GPL equivale a 0,78 l di super), ma è meno inquinante (-70% di emissioni di CO, -12% di CH₂, niente zolfo) e rallenta l'invecchiamento del motore, anche se consente prestazioni inferiori alla super, salvo il caso (raro) di iniezione liquida, per effetto di un migliore grado di riempimento dei cilindri. Il gas naturale, invece, ha un indice di ottani molto elevato che consente alti rapporti di compressione nonostante l'iniezione gassosa tali da eguagliare le prestazioni della super, per di più con una riduzione di emissioni di gas serra del 25%. A seconda delle politiche agricole dei diversi paesi, sono poi normalmente usati bio-carburanti (etanolo e metanolo, estratti da oli vegetali) specie come additivi ai carburanti classici, dai quali differiscono per la presenza di ossigeno nella formula chimica. Essi non richiedono modifiche tecnologiche, consentono di elevare l'indice di ottani e di ridurre debolmente le emissioni di ossidi di carbonio allo scappamento, ma presentano l'inconveniente di una viscosità relativamente elevata. In ogni caso l'utilizzo di etanolo e metanolo sembra relegato a forme marginali essenzialmente condizionate da politiche che consentono lo sfruttamento di eccedenze agricole. L'utilizzo dei carburanti alternativi, però, non ha permesso, finora, di ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra.

D'altro canto i veicoli elettrici, pur disponibili sul mercato, hanno, a parte il prezzo mediamente alto, l'inconveniente di una bassa autonomia (dell'ordine di 200 km per una velocità massima di 130 km/h) che richiede frequenti ricariche di almeno cinque ore ciascuna. I vantaggi e le agevolazioni che sono riservate in Italia ai veicoli elettrici sono ad esempio le

seguenti:

- esenzione della tassa di circolazione per cinque anni (art. 20 del DPR n. 39 del 05/02/53);
- riduzione dell'assicurazione del 50% (art. n. 10 del 05.05.93 del CIP);
- possono accedere alla zona pedonalizzata della ZTL, Zona a Traffico Limitato (Firenze ed altre città);
- lo scooter elettrico può parcheggiare in zona pedonalizzata negli esclusivi spazi presso le colonnine di ricarica per veicoli elettrici ed accanto alle rastrelliere delle biciclette (a Firenze).

Su il sito www.aae.it si può trovare un portale dedicato al mondo dei veicoli elettrici e della mobilità sostenibile denominato "Electric vehicles Portal" e si potrà constatare che esiste una copiosa legislazione che incentiva gli autoveicoli elettrici quale per esempio la "Circolare Ministero Attività Produttive 17 gennaio 2005, n. 2390 (Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica) - (G.U. 24 gennaio 2005 n. 18)".

Ma il vero inconveniente dei veicoli elettrici è che essi non sono facilmente commercializzabili sia per l'elevata potenza elettrica che sarebbe necessaria a livello nazionale, sia perché essi comporterebbero un peggioramento dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia primaria, particolarmente in quelle economie, come la nostra, ove la produzione di energia elettrica a tali veicoli destinata, sarebbe essenzialmente prodotta con combustibili di origine fossile. In

Grafico n. 1 - Consumi energetici percentuali per settori riferiti all'energia disponibile per impieghi finali - Si può notare che i settori dei trasporti, degli usi civili e dell'industria praticamente si equivalgono ed insieme costituiscono il 90% degli impieghi finali totali

Italia, quindi, una diffusione dei veicoli elettrici, ammesso che fosse possibile, mentre risolverebbe il problema dell'inquinamento da traffico delle aree metropolitane, non risolverebbe affatto il problema delle emissioni complessive di gas serra. Una via per conseguire qualche progresso ambientale, in special modo nelle congestionate aree urbane, potrebbe essere il ricorso ai veicoli elettrici ibridi, cioè veicoli che montano un motore elettrico convenzionale ed un motore elettrico, in serie o anche in parallelo, ma in ogni caso con una batteria che si ricarica o si scarica secondo le modalità di funzionamento. I veicoli ibridi non sono autoveicoli puramente elettrici e quindi la batteria non è dimensionata per una lunga autonomia, ma serve da polmone (per esempio si ricarica in frenata/decelerazione); inoltre l'uno o l'altro motore è utilizzato in modo ottimale a seconda delle condizioni operative. Ne risulta, in media, una riduzione dei consumi di carburante dell'ordine del 30 o anche 40% in

base ai percorsi. A titolo di esempio si possono citare autoveicoli di questo tipo esistenti in commercio da 1,5 l di cilindrata, della potenza di 110 CV che su un percorso urbano consumano 4,3 l per ogni 100 km. Il tipo di soluzione ipotizzato, ovvero il possibile ricorso a veicoli di tipo ibrido, non è risolutivo e non può che essere un provvedimento provvisorio per risolvere il problema dell'inquinamento da traffico nelle aree metropolitane, in attesa che venga messa a punto la cosiddetta tecnologia all'idrogeno. Allo stato attuale delle conoscenze la migliore soluzione per "il dopo petrolio" sembra essere la pila a combustibile che utilizza l'idrogeno come vettore energetico. Questo è un tema che non può certo essere trattato in questa sede, ma è necessario subito ricordare che:

- l'utilizzo di idrogeno necessita in ogni caso della realizzazione di infrastrutture di produzione, di trasporto e di distribuzione che non possono essere rese disponibili né nel breve né nel medio termine;
- l'idrogeno in determinate quantità (anche piccole) forma con l'ossigeno una "miscela tonante" e la tecnologia per il suo utilizzo nelle varie fasi non è ancora messa a punto.

L'idrogeno non è dunque una nuova fonte di energia, come taluni sembrano volere maleintendere; la tecnologia ad esso associata specie per il suo uso come carburante a fini di auto-trazione, non è ancora matura, al pari delle infrastrutture necessarie, tanto che per un'economia all'idrogeno (per dirla con Rifkin) c'è ancora da attendere un po'.